

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
 “LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
 VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
 “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
 ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
 “ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
 ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
 VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
 “HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
 “XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
 VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
 ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
 ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
 BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
 VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
 ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
 OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
 ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
 ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
 BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
 TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
 ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. **Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. **Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. **Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. **Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
19. **Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
20. **Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

ф.ф.н. Бадиа МУХИТДИНОВА

Шароф Рашидов номидаги СамДУ доценти

МУНОСИБ ТУХФА

For citation: Badia Muhitdinova. A WORTHY GIFT. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.167-169.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302584>

АННОТАЦИЯ

Давлатимиз Раҳбари томонидан илгари сурилган Учинчи Ренессанс ғоясини амалга ошириш йўлида бой маънавий меросимиз, хусусан, мумтоз адабий обидаларни давр талабига мувофиқ холис ва объектив ўрганиш ҳамда ёш авлодга тақдим қилиш ҳар қачонгидан муҳим аҳамият касб этади. Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий умумбашарий маданият хазинасидан муносиб ўрин олган ўлмас асарларини айнан она тилимизда яратиб, унинг шуҳратини бутун дунёга тараннум этди. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Буюк шоир ва мутафаккир, давлат ва жамоат арбоби Алишер Навоийнинг бебаҳо ижодий-илмий мероси нафақат халқимиз, балки жаҳон адабиёти тарихида, миллий маданиятимиз ва адабий-эстетик тафаккуримиз ривожига алоҳида ўрин тутди”. Бинобарин, Шарқ мумтоз тамаддунининг олтин бешиги бўлиб хизмат қилган Алишер Навоий асарлари ҳар томонлама таҳлил ва тадқиққа муносибдир.

Маълумки, туркий халқлар адабиёти тарихи, хусусан, ўзбек адабиёти тарихида Темурийлар даври адабиёти миллат маънавий ҳаётига қўшган салмоқли ҳиссаси билан ўзига хос ўрин эгаллайди. Ўзбек адабиёти тарихини ўрганишда сарой адабиёти ҳамда адабий мажлислар тарихи аҳамиятлидир. Темурийлар даври адабий жараёнларини Алишер Навоий асарларида мавжуд маълумотлар орқали изчил ёритиш, илмий таҳлил ва тадқиқ қилиш адабиётшунослик олдига ҳали ечимини тўла топмаган муаммолардан бири эди. Шу жумладан, Шерхон Қораевнинг *“Темурийлар даври адабий мажлислари Алишер Навоий қарашлари асосида”* деб номланган тадқиқотида шу муаммога илмий-ижодий ёндашилиб, ўзбек адабиёти тарихи учун зарурий маълумотлар, илмий хулосалар берилган. Монографиянинг биринчи боби *“Темурийлар даври адабий муҳити ва шеърят кечалари”* деб номланиб, унда ўрта аср Шарқида сарой адабиёти ва шеърый мажлисларнинг шаклланиш тарихи ҳамда адабий мажлислар таснифи хусусида сўз боради.

Қадимда Шарқ мамлакатлари ҳукмдорлари ҳузурида шеърят кечаларини ташкил этиш анъанаси бўлиб, бундай тадбирлар тарихий манбаларда *мажлислар* деб тилга олинган. Тадқиқотда сарой адабиёти ва шеърый мажлисларнинг тадрижий тараққиёти баён этилар экан, жумладан, Умавийлар давлати даври (661-750), Аббосийлар даври (750-945), Сомонийлар даври (875-999), Ғазнавийлар (977-1186), Қорахонийлар (942-1212), Бувайхийлар (932-1062), Салжукийлар (1038-1118), Ғурийлар (1148-1215) ва Табаристон подшоҳлари даврларидаги

адабий жараёнлар тавсифини беради. Шунингдек, ишда Темурийзодалар саройларида ўтказилган анжуманлар шартли равишда қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 1) Уламолар мажлислари; 2) Машойихлар суҳбатлари; 3) Ҳадис йиғилишлари; 4) Ваъз мажлислари; 5) Самоъ йиғинлари; 6) Аҳли фано йиғинлари; 7) Риндлар базмлари; 8) Султонлар ҳузуридаги шеърят кечалари; 9) Шоирлар мажлислари; 10) Муаммо ечиш йиғинлари; 11) Хонандалик (муסיқа) мажлислари; 12) Шатранж мажлислари; 13) Қиссахонлик кечалари; 14) Китобхонлик кечалари; 15) Маърака йиғинлари [45 б.]

Мажлис турларига тўхталар экан, муаллиф ҳар бир йиғиннинг темурийлар давридаги аҳамиятини, моҳиятини, темурий шахзодаларнинг бу йиғинларга муносабатини манбалар асосида фактлар билан далиллайди. Чунончи, муаллиф Соҳибқирон Амир Темур ҳузурида унинг ташаббуси билан ўтказилиб турган уламолар мажлислари ҳақида фикр юритар экан, тарихчи Муиниддин Натанзийнинг “Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний” асаридан қуйидаги парчани беради: “Амир Темур илму ҳикмат аҳли ва фан арбобларига ғоятда эътиборли эди. У(Амир Темур)нинг мажлисларида илмий (диний) масалалар баҳси (мажлислар) жуда кўп бўлиб турарди. Нозик масалаларни у яхши тушунар, аксар ҳолларда (унинг фикри) асосли ва тўғри бўларди. Тиб ва нужум илмларининг машҳур масалаларида кўпинча ҳозиржавоблик қиларди. Ахлоқининг гўзаллиги шу даражада эдики, унинг сўзлари ва рафторининг ҳусни жами фазилатлар бобининг дебочаси бўлди. Ўзининг аксар вақтини саййидлар, уламо ва машойихлар билан суҳбатлашишга сарф қиларди”[48 б]. Бу ҳақида “Темур тузуклари”да Амир Темурнинг ўзи шундай деган: “уламо билан суҳбатда бўлдим ва пок ниятли, тоза қалбли кишиларга талтиндим. ...Аҳли мажлис бўлмиш саййидлар, олимлар, фозиллар, ҳақимлар, табиблар, мунажжимлар, қиссахонлар, хабарчилар ва ровийларга ўз ҳолларига қараб, суюрғол, вазифа (нафақа) ва маош белгиласинлар”. [50 б] Дарҳақиқат, бу каби далиллар Амир Темур шахсини янада теран идрок этишга хизмат қилади. Уламолар иштирокидаги ана шундай йиғинлар Темурий султонлар бошчилигида ўтказилгани каби султон Ҳусайн Бойқаро ҳузурида ҳам ўтказилган. Темур ҳам, Ҳусайн Бойқаро ҳам йиғинларда уламолар билан тенг баҳсга киришгани, диний масалаларга ечим топишгани ҳукмдорларнинг билимдонлигидан, олимлигидан далолат беради, [52] дейди муаллиф. Шунингдек, ҳар бир мажлис турларини тарихий, илмий, илмий-адабий манбаларга таяниб, мисоллар билан изоҳлаган муаллиф I боб сўнгида: “Барча мажлис турларини бирлаштирувчи жиҳат шундаки, унда шеърлардан фойдаланишидир. Масалан, уламоларнинг диний-илмий мажлисларида ҳам вақти-вақти билан шеър ҳам айтиб туришган. Машойихлар суҳбатларида шайхлар ўз фикрларини рубоий тарзида изҳор этишган. Қиссахонлик кечаларида ҳам шеърдан фойдаланишган”, – деган хулосаларни беради [99 б].

Асарнинг II боби “Ҳусайн Бойқаро даври адабий мажлисларининг ўзига хос хусусиятлари” деб номланиб, бунда Ҳусайн Бойқаронинг “олий мажлислари” ҳамда замондош устозлар мажлислари хусусида сўз боради. Маълумки, султон Ҳусайн Бойқаро (1469-1506) ҳукмронлик қилган давр ўзбек адабиёти тарихининг энг ривожланиш даври бўлган. Бу даврда ўзбек адабиётининг порлоқ куёши Алишер Навоий яшади, ижод қилди. Бу даврда адабиётнинг ривож топишида маданиятпарвар подшоҳ Ҳусайн Бойқаронинг ўрни беқиёс. Муаллиф Ҳусайн Бойқаро даврида адабий йиғинларнинг “олий мажлис” деб номланганига алоҳида урғу берар экан, бунинг сабабини қуйидагича изоҳлайди: “Адабий кечаларнинг “олий мажлис” деб аталишига биринчи сабаб, бизнингча, бу йиғинлар саройда, яъни Навоий ибораси билан айтганда, олий даргоҳда ўтказилганлигидир. Бундан ташқари, бу йиғинларда Хуросон мамлакатининг интеллектуал салоҳиятли инсонлари бўлмиш олий зотлари (хослари) яъни ўз даврининг элитаси жамулжам бўлган. Қолаверса, бу мажлисларда ўз замонининг адабиёт соҳасидаги олий масалалари кўриб чиқилган. Шу боис, Алишер Навоий ва унинг замондошлари бундай йиғилишларни мажлисларнинг олийси, яъни олий мажлис деб аташган.” [106 б.] Муаллиф XV асрнинг энг йирик намоёндалари Навоий ва Жомийнинг адабий давралардаги, хусусан, султон Ҳусайн Бойқаро олдидаги ўрни, мавқеини эътироф этиш билан бирга

Пахлавон Муҳаммад, Ҳофиз Ғиёсиддин Деҳдор, Ҳофиз Басир, амир Шайхим Сухайлий, Юсуф Андигоний каби кўплаб ижод кишилари ҳақида ҳам тўхталади. Шунингдек, темурийзода Ҳусайн Бойқаро даврида нафақат шоҳ саройида, балки нуфузли давлат арбоблари, олимлар ва шоирлар хонадонларида ҳам адабий мажлислар ўтказилгани, бу мажлисларнинг мазмуни ҳақида ҳам батафсил маълумот беради.

Муаллиф II бобда султон Ҳусайн Бойқаро, Алишер Навоий, Абдурахмон Жомий, Сайид Ҳасан Ардашер ва Пахлавон Муҳаммад адабий мажлисларининг Хуросон адабий жараёнларига таъсирини, шунингдек, олий мажлисларнинг юзлаб хуросонлик шоирлар ижодида ҳал қилувчи роль ўйнаганини далиллар билан очиб берган.

“Алишер Навоийнинг шеърят кечалари ва “Мажолис ун-нафоис” да адабий мажлислар талқини” деб номланган III бобда Алишер Навоий ҳузуридаги йиғинлар ҳамда Навоий асарларида Темурийлар мажлислари тасвири ҳақида фикр юритилади. Навоий хонадонида ўтказилган мушоираларнинг шу давр адабий жараёнига таъсири чуқур ўрганилган, таҳлил қилинган. Биламизки, Алишер Навоий замонасининг кўплаб илму ижод аҳлларига ҳомийлик қилган. Навоий хонадонида ўтказилган мажлисларга узоқ-яқиндан олиму донишмандлар, каттаю кичик шоирлар жам бўлишган. Мазкур бобда Ҳайдар Кулуча, Биноий, Ҳофиз Ғиёсиддин Деҳдор, Соҳиб Доро, Ғиёсиддин Хондамир, Зийракий каби илму ижод кишиларининг Навоий мажлисларига зеб бергани, Навоий Ҳазратларининг уларга бўлган кизиқиши ва кўллаб-қувватлаши ҳақида маълумотлар берилади. Шу давр адабий муҳитини шакллантириш ва ривожлантиришда султон Ҳусайн Бойқаро ва Алишер Навоий сиймоларининг тутган ўрнига урғу берилади.

Кейинги фаслда муаллиф Амир Темур ва Темурийлар даври адабий мажлисларини ёритишда Алишер Навоий асарларига мурожаат қилади. Энг асосий манба сифатида **“Мажолис ун-нафоис”** тазкирасини келтиради. Мироншоҳ Мирзодан бошлаб Муҳаммад Ҳусайн Мирзо (1476-1496)гача бўлган Темурий султонлар ҳукмронлигидаги адабий мажлислар Навоий асарлари, бошқа тарихий асарлар, шунингдек, замондош тарихчи ва адабиётшунос олимлар асарларига таянган ҳолда ёритилган. **Бизнингча, Темурий ҳукмдорлар маънавиятнинг, адабиётнинг жамият тараққиётида, салтанат қудратида тутган ўрнини тўғри тушунишган, маданият, илм-фан, бадий адабиёт улар давлатининг шонига шуҳрат кўшажагини англашган, теран ҳис этишган. Ўтмишда “фалон амир” ёки “фалон подшо саройида шунча шоиру олим бор”, дейишнинг ўзи ўша давлатнинг шавкати, миллат маънавиятини кўрсатган,** деб ёзади муаллиф [242 б.].

Ишда тадқиқот яқунлари бўйича илмий хулосалар чиқарилган. Яқин ўтмишгача мафкуравий талабларга жавоб бермагани учун сарой адабиёти ва ҳукмдор синфлар ижоди ўрганилмаган. Ваҳоланки, сарой адабиёти, хусусан, Темурийлар даври адабиёти мумтоз адабиётимиз ривожига муҳим роль ўйнаган. Тадқиқотда айтиш мумкин шу жиҳатларга кўпроқ эътибор қаратилган ва сарой мажлисларининг адабиёт ривожига қўшган ҳиссаси очиб берилган. Темурийлар даври адабий муҳитини ўрганишда Навоий асарларига ўринли мурожаат қилинган. Муаллиф қайд қилганидек, Темурийлар даври адабий мажлислари тадқиқи учун Алишер Навоий асарлари муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000